

**DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORY WORK ON THE TOPIC
"DIRECT CURRENT MAGNETIC FIELD" (using the LabVIEW
program)**

Akhmadjonova Kholisa Samatillo qizi

Samarkand State University named after Sharof Rashidov.

140104, Samarkand city, University avenue, 15

Abstract. The use of virtual laboratories in the educational process provides an opportunity for students to achieve high efficiency in physics, to acquire a large amount of knowledge by spending less time. From this point of view, this issue is an urgent issue of today. The article describes the ideas of developing a virtual laboratory work on the topic "Magnetic field of constant current".

Key words: *LabVIEW software, magnetic field, direct current magnetic field, alternating current magnetic field*

**“O‘ZGARMAS TOKNING MAGNIT MAYDONI” MAVZUSIDA
VIRTUAL LABORATORIYA ISHINI ISHLAB CHIQUISH (LabVIEW
dasturi misolida)**

Axmadjonova Xolisa Samatillo qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti.

140104, Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15-uy

Annotatsiya. Virtual laboratoriyalarni o‘quv jarayoniga qo‘llash o‘quvchilarda fizika fanidan yuqori samaradorlikka erishishga, kam vaqt sarflab katta hajmdagi bilimlarni egallashga imkoniyat yaratadi. Shu nuqtai nazardan ushbu masala bugungi kunning dolzarb masala hisoblanadi. Maqolada “O‘zgarmas tokning magnit maydoni” mavzusida virtual laboratoriya ishini ishlab chiqish fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: *LabVIEW dasturi, magnit maydonini, to‘g‘ri tokning magnit*

maydoni, aylanma tokning magnit maydoni.

KIRISH

Bugungi kunga kelib ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari, shakl va usullari takomillashib bormoqda. Respublikamizda yosh avlodni tarbiyalash va ularni taraqqiy etgan mamlakatlardagi kabi, jahon standartlariga mos darajada bilim olishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda, har tomonlama yetuk kadrlar bo'lib yetishishlari uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatimizda bunday o'zgarishlarning sodir bo'lishi ta'lim tarbiya jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llashni talab etadi.

Hozirgi vaqta kompyuterlashtirish jarayoni shunday ketmoqdaki, bir necha yildan keyin har bir tinglovchi kompyuter bilan ta'minlanadi. Shuning uchun kompyuterlardan o'quv jarayonlarida foydalanishning uslubiy-o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqish kerak. O'qituvchilar o'quvchi va tinglovchilarga fizika dasturiga mos keluvchi dasturlarni qo'llashi, elektron darsliklar va topshiriqlarning qulay va tushunarli tomonini ko'rsatishi kerak. Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalaridan foydalanish har qanday o'qimishli odam uchun zarur, ayniqsa o'qituvchi uchun juda muhim. Ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish uchun barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish o'qituvchilarning birinchi navbatdagi vazifalaridan biridir. Bundan 3500 yil oldin Konfutsiy *“Eshitganimni yodimdan chiqaraman, ko'rganimni eslab qolaman, mustaqil bajarsam tushunib olaman”* degan ekan. Chunki, ta'limda informatsion hamda pedagogik texnologiyalarni qo'llaganda tinglovchi, o'quvchi eshitish, ko'rish, ko'rganlari asosida mustaqil fikrlash imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda darslarni

tashkillashtirish uchun ma'lum bir shart – sharoitlar va texnik vositalar mavjud bo'lish kerak.

Birinchiidan, axborot resurslariga: shaxsiy kompyuter; Proektor; Multimediya vositalar; Skaner (murakkab sxemalar va chizma, tasvirlarni kompyuterga o'tkazish uchun); Video kamera (video anjumanlar o'tkazish uchun va yana boshqa maqsadlarda); Printer, nusxa ko'chiruvchi qurilma (tarqatma materiallarni qog'ozga tushirish va ko'paytirish, yana boshqa maqsadlar uchun) va boshqa resurslar.

Ikkinchiidan, maxsus dasturiy ta'minotlar xisoblanadi. Ta'lim tizimida multimediyali elektron o'quv adabiyotlar, ma'ruzalar virtual laboratoriya ishlari, har xil animatsion dasturlar va elektron versiya, slaydlar yaratishda kerak bo'ladigan maxsus dasturlar hisoblanadi [1,2].

Bugungi kunda natural o'quv laboratoriya tajribalarini virtual ko'rinishda kompyuter yordamida ham namoyish qilish keng e'tibor qaratilmoqda. Bunday virtual tajribalarni: 1) natural tajribalar o'tkazish uchun asbob-uskunalar yetishmaydigan ta'lim muassasalarida; 2) tajriba o'tkazish imkoniyati bo'lmagan darsxonada o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa natural tajribalar bilan birgalikda taqqoslab olib borilsa yaxshi samara beradi.

Shuning uchun fanni bugungi kunda axborot texnologiyalar bilan boyitilishi talab etilmoqda. Axborot texnologiyalar o'quv jarayoniga qo'llash yuqori samaradorlikka erishishga, kam vaqt sarflab katta hajmdagi bilimlarni egallashga imkoniyat yaratadi. Shu nuqtai nazardan fizika darslari o'quv jarayonida EHMning imkoniyatlaridan foydalanish bugungi kunda ham dolzarb masala hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Virtual laboratoriyalarni yaratishning bir necha usullari mavjud. Bu

amallarning birinchi bosqichida laboratoriya qurilmalarining ishlash prinsiplari, ularning bir-biriga bog'lanishi, qo'rilmalarning tashqi ko'rinishi modellari quriladi. Ikkinchi bosqichda virtual laboratoriya va foydalanuvchi talaba o'rtasida muloqot tarzi ishlab chiqiladi. Bunda bevosita va avtomatik muloqot tarzlaridan foydalanish mumkin. Virtual laboratoriya interfeysi real laboratoriyaga yaqin bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Agar muloqot interfeysidagi virtual asboblari real asboblari kabi uch o'lchamli qilib tasvirlansa yoki bevosita asbobning rangli fotorasmi qo'llanilsa virtual laboratoriya ishida bajarilayotgan ish real laboratoriyaga bajarilayotgan ishga ancha mos keladi. Uchinchi bosqichda laboratoriya ishining matnidan foydalanib undagi tekshirilayotgan kattaliklar, o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish, ularga qiymat berish usullari ishlab chiqiladi. Kerakli konstantalar ham hisobga olinadi. Bular asosida dasturlash tilining matematik operatorlari imkoniyatlaridan foydalanib kerakli formulalar tuziladi. To'rtinchi bosqichda olingan natijalarni saqlash, ularni qaysi usulda tahlil qilish, laboratoriya ishining yakuniy natijasini aniqlik koeffitsiyentini aniqlash usullari ishlab chiqiladi. Natijalarni ifolash, ularni kerak bo'lsa ma'lumotlar bazasiga saqlash amallari ishlab chiqiladi. Beshinchi bosqichda laboratoriya ishi maxsulot ko'rinishiga keltiriladi. Bunda bir necha virtual laboratoriyalarni mavzu bo'yicha ajratib, ularni maxsus ma'lumotlar bazasi orqali mutloq dasturiy ilovaga moslashtirish yoki har bir virtual laboratoriyani alohida muloqot interfeysiga ega bo'lgan dastur kabi tayyorlash usullaridan foydalanish mumkin. Birinchi holda bitta dastur orqali bir necha mavzular bo'yicha laboratoriya ishlarini bajarish mumkin bo'ladi. Buning uchun laboratoriyalar bazasini o'zgartiriladi va boshqa mavzular uchun laboratoriyalar dastur ish muhitiga yuklanadi. Ikkinchi holda har bir virtual laboratoriya alohida fayl yoki fayllar majmuasiga tayyorlanib, ular maxsus tartiblangan va nomlangan kataloglar (papkalar)ga saqlanadi va mavzuga mos laboratoriya ishi shu dasturning yuklovchi fayl orqali ishga tushiriladi. Bu holda natijalarni tahlil qilish har bir laboratoriya ishi uchun alohida ishlab

chiqiladi. Agar hamma laboratoriyalar uchun umumiy, natijalarni tahlil etuvchi, saqlovchi ma'lumotlar bazasi tuzilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ikkinchi usul, ya'ni boshqa (skript) dasturlash imkoniyati bo'lgan amaliy dasturlar yordamida virtual laboratoriyalar yaratish uchun dasturda animatsiyaga mos skript yozish imkoniyatini bilish lozim. Bizningcha, Macromedia Flash (Macromedia Inc.), 3D Studio MAX (Discreet guruhi), AliasWaveFront MaYa (AliasWaveFront Inc.) kabi o'yin va animatsiyalar yaratish uchun ishlab chiqilgan dasturlarda ham ikki o'lchamli (Macromedia Flash) va uch o'lchamli (3D Studio MAX, AliasWaveFront Maya) fazolarda oddiy laboratoriyalarning modellarini yaratish mumkin. Buning uchun, yuqorida sanab o'tilgan amallar bajariladi. Bu dasturlarda interfeysni dizayn jihatdan oliy darajaga ko'tarish mumkin, lekin laboratoriyaning murakkabligi jihatiga kelganda virtual laboratoriya yaratuvchi biroz qiyinxiliklarga duch kelishi mumkin.

Uchinchi usul, ya'ni LabVIEW va shunga o'xshash maxsus kompyuter va laboratoriya qurilmalarini bog'lovchi dasturlar yordamida virtual laboratoriyalarini ularning muhitlarida yaratish mumkin. Buning uchun, masalan, LabVIEW amaliy dasturida maxsus bloklar sxemalari yordamida kattaliklarni o'zaro biror tenglama asosida bog'lash mumkin. Bu blok sxema ko'rinishidagi algoritm tuzishga o'xshaydi. Blok sxemalardagi kattaliklarning natijalarini esa tasvirli ifoda etish imkoniyati mavjud. Men "To'g'ri o'tkazgich va aylanma halqaning magnit maydonini o'lchash" mavzusi bo'yicha virtual laboratoriya ishlarini yaratishda National Instruments firmasining LabVIEW grafik dasturlash muhitidan foydalandim [3-4]. Bu muhitda dasturlash tamoyili jihatidan nisbatan soddaroq bo'lgan BASIC tiliga o'xshab ketadi.

NATIJAR VA MUHOKAMALAR

1 –rasm. To'g'ri o'tkazgichning magnit maydonini o'lchash uchun eksperimental qurilma.

To'g'ri o'tkazgichning magnit maydoni.

1. Rasmda keltirilgan elektr zanjirini LabVIEW muhitida chizing.

1a-rasm To'g'ri o'tkazgichning magnit maydoni ishining LabVIEW

dasturida Front Panel

1.b-rasm To'g'ri o'tkazgichning magnit maydoni ishining LabVIEW dasturida BLOK DIAGRAM

2.Kompyuterdan "Untitled 2" faylini yuklab, "1-mashq" yozuvi ustiga kompyuter sichqonchasining kursorini olib borib chap tugmasini bir marta bosning.

3. 1a-rasmda ko'rsatilgan paneldan kompyuter sichqonchasining kursorini ko'rinishni olgandan keyin to'g'ri o'tkazgichni Xoll datchigi tomon deyarli unga tegadigan darajada yaqin qilib o'rnatning.(S=0 bo'lsin)

4.Tok kuchi I ni xar 2 A qiymatga 0 A dan, 10 A gacha oshiring. Har safar B magnit maydonini o'lchang, qiymatini yozib oling.

4-jadval

To'g'ti tokning magnit maydoni natijalar ko'rsatkichlari

I, A	B, mT
0	0
2	4,66

4	9,31
6	14,09
8	18,62
10	24,13

Abtsissalar o‘qiga I – qiymatlarini, ordinata o‘qiga esa B – qiymatlarini qo‘yib $B(I)$ – darajalanish chizig‘ini chizing.

To‘g‘ri o‘tkazgichning magnit maydoni.

B magnit maydonining I tok kuchidan bog‘liqligi 19 –rasmda grafik ravishda ko‘rsatilgan. O‘lchash aniqligi chegarasida o‘lchangan qiymatlar grafikning koordinata boshidan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq ustida yotadi, ya‘ni B magnit maydoni I tok kuchiga to‘g‘ri proporsional bo‘ladi.

5.Olingan natijalarni izohlang va tegishli xulosalar chiqaring.

Xulosa

► o‘quvchi va o‘qituvchilarning laboratoriya ishini bajarish va o‘zlashtirish vaqti tejaladi.

► murakkab real laboratoriya ishlarini bajarishdan oldin ularning virtual ko‘rinishlari kompyuterda bajarib ko‘rish laboratoriya ishining mohiyatni tez va to‘liq tushunish, qurilmalar va ularni ulash to‘g‘risida to‘liq tasavvur olish hamda buning natijasida texnika xavfsizligiga to‘liq amal qilishga olib keladi.

► bu virtual laboratoriya ishlaridan masofaviy ta'limdan, internet tizimidan to'liq foydalanish mumkin.

► virtual laboratoriya ishlari orqali bevosita o'quvchi–talaba va o'qituvchi virtual muloqot olib borishi, o'qituvchi o'quvchini baholashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. (1997-yil 29-avgust, 464-I-son. Hujjat kuchini yo'qotgan. 24.09.2020) Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan. Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi /2020 yil 29 dekabr/ «Xalq so'zi» gazetasi, 2020 yil 30 dekabr soni №276 (7778). B.1-2.
3. Abduqodirov A.A., Xaitov A., SHodiev R. Axborot texnologiyalari. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. – Toshkent: Muhandis, 2002. – 144 b.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: Fan, 2007. 160 – b.